

Научная статья

УДК 82-1

DOI: 10.5281/zenodo.10990610

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЦЕПЦИЯ
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ВОЗРАСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ 1970–2000-Х ГОДОВ)**

© 2024 *Н.Е. Пономарева*

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»

ORCID 0009-0006-4249-3984

В работе рассматриваются функциональные и сематические особенности антропологического типа пространства в русской поэзии 1970–2000-х годов. Актуальность исследования обусловлена необходимостью расширить и углубить научные представления о художественных признаках антропологического пространства в поэтическом дискурсе. В качестве материала исследования выбраны поэтические тексты ярких представителей литературного процесса второй половины XX – начала XXI века, чье творчество продолжает и обновляет заложенную в начале XX века традицию «семантической поэтики»: Инны Лиснянской, Ольги Седаковой, Беллы Ахмадулиной. Предметом изучения являются образы и мотивы, актуализирующие пространственные модели детства и старости в их различных смысловых корреляциях. Особое внимание уделяется образной структуре авторского биографического мифа как одного из главных источников художественной семантики пространственных моделей возраста, прежде всего топосов детства и старости. Представлены различные функционально-смысловые варианты биографического мифа в поэтическом сюжете, реализующем возрастные коннотации. Подробно анализируется оптический мотивный комплекс и морбуальный код, реализуемые в литературно-культурной парадигме антропологического пространства.

Ключевые слова: антропологическое пространство, топос детства, топос старости, биографический миф, локальный текст, геокультурное пространство, мифопоэтический топос, образ ребенка, визуальная апперцепция пространства, морбуальное пространство.

Для цитирования: Пономарева Н.Е. Художественная рецепция антропологического пространства возраста (на материале поэзии 1970-х – 2000-х годов) / Н.Е. Пономарева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 1. – С. 81–87. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.10990610>

Введение. Антропологический тип пространства в поэтическом тексте отличается устойчивым набором художественных признаков, особое место среди которых занимают возрастные характеристики пространственных моделей и образов. В художественном тексте традиционно выделяют образы и мотивы пространства возраста, соответствующие основным этапам жизни человека от момента его рождения до старости, а также периодам кризиса, знаменующим переход от одного возрастного периода к другому: детство, подростковый возраст, молодость, зрелость, пожилой возраст, старость и долгожительство. Наиболее маркированными в поэтической традиции являются топосы детства, юности, зрелости и старости. Причем между этими возрастными моделями устанавливается различная смысловая корреляция.

Основная часть. Поэтическая антропология возраста, как правило, формируется в тесном единстве с биографическим авторским мифом. Причем нередко репрезентация знаковых событий авторского мифа о собственном детстве, юности, старости моделируется образами и мотивами, связанными с определенным геокультурным пространством, ориентированным на образную модель конкретного географического

объекта. В связи с этим можно отдельно говорить о пространственных образах, реализующих различную возрастную семантику, в фокусе исследования категории локального текста [11], как «места памяти» [15, с. 39], которое «объединяет реальные исторические события, биографии его жителей и тексты» [6].

Ярким примером данному утверждению может служить творчество одной из ярчайших фигур поэзии 2-ой половины XX – начала XXI века Инны Лиснянской, в стихах которой обнаруживается очевидное соотношение между топосами возраста и геокультурными «ландшафтно-мифологическими» (Д.Н. Замятин) [5] признаками художественного пространства. Топос детства в поэзии Лиснянской прочно связан с моделью южного приморского пространства. Поэтесса родилась в 1928 году в Баку, ее детство и юность, опаленные военными годами, прошли на южном взморье, «в городе нефти, в тылу приморском» [9, с. 241]. Смысловыми узлами биографического мифосюжета о детстве являются в художественном мире поэта образ «морского берега» и мотив возвращения домой, интерпретируемые с учётом геокультурной специфики южного приморского пространства.

В поэзии Лиснянской образы южного геокультурного ландшафта формируют авторский миф о детстве как «утраченном рае» с типичными для этой мифопоэтической модели пространства образами и мотивами: соляная метафорика, образ морского берега, древесный мотив и т.д. Идеальный мир детских грёз, воплощённый в ранней поэзии в образах «дальнего моря», «дома в виноградной оправе», вновь возникает в стихах зрелого периода, однако обретает уже новые смысловые коннотации, связанные с философскими размышлениями поэта о жизни и смерти. Два удаленных на оси времени образа пространства – дом блаженного детства из ранней лирики и переделкинский Дом-Эдем – сквозной образ-символ поздней поэзии, – обретают обобщенно-метафорическое значение дома как вечного приюта, земного предела. Семантически значимой для поздних стихов поэта становится нейтрализация темпоральных характеристик возраста: «бег времени» остановлен в вечно длящемся мгновении настоящего:

*В этом дому, занесённом снегом,
В этом дому, оглушённом ветром,
Жизнь измеряю не времени бегом,
А стихотворным мерцающим метром.*

*В окнах метель — ни пройти, ни проехать, —
Ни пешехода и ни извоза...
С неба косматого — снежная перхоть...
Молодость — действие, а старость — грёза...*

(«Возраст», 2001) [9, с. 246]

Образ «заснеженного дома», «оглушенного ветром», комплекс зимней символики, статичность и замкнутость лирического пространства становятся не только характерными приметам топоса возраста старости («молодость – время, а старость – место»), но и особыми маркерами «геобиографии» [7] автора. Даже в поздних стихах Лиснянской окончательно не преодолевается кризис юности, связанный с расставанием с городом детства на южном взморье и переездом на «чужбину» – в «холодную», «заснеженную» столицу. Топос зрелости для лирической героини Лиснянской прочно связан с зимней метафорикой и городским ландшафтом. Закрепленная в литературной и культурной традиции семантическая модель геокультурной идентификации России как северной страны в стихах Лиснянской обретает новое прочтение – в свете авторского биографического мифа. Романтизированный мотив скитающегося на чужбине поэта в

зрелом творчестве Лиснянской трансформируется в сюжет о поиске и обретении вечного дома, вечного пристанища, и в итоге в архетипический сюжет пути. В этом ракурсе прочитывается и мотив сиротства, который нередко встречается в стихах 1990–2000-х годов. «Примирение с самой собой» смещается за границы земной реальности – «после жизни», а черты города детства и мотив возвращения домой обретают уже не конкретно-географическую, а скорее метафизическую окраску:

*После жизни сама с собой помирюсь
И увижу всю музыку в ре-мажоре, –
И тебя, сироту приютившая Русь,
И тебя, моя зыбка – азийское море.*
(2001) [9, с. 469]

Художественная семантика образов антропологического пространства, связанных с возрастными характеристиками человеческого бытия, безусловно определяется спецификой поэтического мира автора, особенностями его творческого метода. Нередко образы пространства, моделирующие возрастные характеристики, актуализируют в лирическом тексте обобщенно-символическое значение, отвлеченное от геокультурных и биографических примет художественного топоса. Так, в творчестве Ольги Седаковой образы пространства возраста (младенчество, детство, старость) прочитываются в русле культурно-мифологических и символических обобщений. Психофизические признаки, связанные с антропологической поэтикой возраста, практически не проникают в художественный мир Седаковой. Философская и христианская составляющие поэтического мышления Седаковой определяют особенности рецепции моделей и образов пространства в ее творчестве. «Метафизическая поэзия» [1] О. Седаковой – это продолжение вечной истории о пути человека к Богу. Философская доминанта творческого мышления поэта определяет специфику художественной рецепции образов антропологического пространства. Топос детства, как и топос старости в творчестве поэта может быть осмыслен не столько в контексте социально-исторической реальности, сколько в семантической парадигме литературно-культурной традиции.

Так, образ ребенка в его различных мифопоэтических вариантах (младенец/дитя/мальчик) и связанный с ним мотивный комплекс семьи и дома (отец/мать/Дом/Сад) эксплицируют у Седаковой универсальную архетипическую модель человеческого бытия, понимаемую в свете христианской антропологии и представлении о единой духовно-телесной природе человека. Лирический герой у Седаковой постигает осуществление своего «здесь-бытия» в «пространстве-между», на границе «горнего» и «дольнего». «Ребенок» в этом смысле реализует идею души, образа Божия в человеке («знаю, что душа – младенец, / младенец до последнего часа») [14] и соотносится с архетипом поэт-ребенок и мотивом игры. В стихотворении «Играющий ребенок» с помощью игровой метафоры воплощается идея таинственного высшего знания «Божественного ребенка» – поэта – о мире:

*Нет, не пустая мечта человеческим сердцем играет.
Знает ребенок, зачем он так странно утешен.
Чем он играет [14].*

«Оптический сюжет» становится ключом к пониманию важнейших тем и мотивов в поэтическом мире Ольги Седаковой. В целом можно говорить о феномене «визуальности» в аспекте изучения образов антропологического пространства в ее творчестве. В поэзии автора образный комплекс *слепота* - *зрение* соотносится не столько с возрастными антропологическими характеристиками возраста, сколько с темой высшей мудрости, обретением истины на пути человека к Богу. Визуальная апперцепция пространственных образов напрямую коррелирует в ее поэзии с двумя основными образами-архетипами –

детства и старости. Традиционно мотив слепоты, утраты зрения обусловлен морбуальным кодом антропологического пространства старости (как, например, в зрелой поэзии Арс. Тарковского, И. Лиснянской, С. Липкина).

В поэтической онтологии Седаковой мотив утраты зрения, слепоты, «больных глаз» прочитывается в религиозно-философском значении. Слепцом в стихах поэта может быть как ребенок, так и старик. Нередко образы детства и старости контаминируют в одном архетипическом сюжете, например, о «блудном сыне». В стихотворении-канцоне «Возвращение блудного сына» (1976–1978) образ поэта-ребенка интерпретируется на фоне широкого спектра библейских, литературных и культурных ассоциаций:

*И путь смущения и уничтоженья,
который, может быть, и я пройду –
но ты пройди, канцона. Если ж нет
в тебе терпенья – нет и нам прощенья,
и мы лепечем, как дитя в бреду,
и променяли хлеб на лебеду [14].*

Образ блудного сына прочитывается в стихотворении Седаковой с учетом морбуального кода мировой литературы и искусства. Лейтмотив слепоты становится обобщенной метафорой экзистенциальной пустоты современного человека, пребывающего в поиске истины, взыскующего небесный идеал сквозь мрак отчаяния и сомнения. Оптический образный комплекс проецируется на известный сюжет картины Рембрандта «Возвращение блудного сына». У Седаковой визуальный семантический комплекс отражает путь духовного преображения блудного сына – поэта с душой ребенка, прозревающего, «как дитя, когда оно горит в жару предновогодней скарлатины», «будущего узкие картины». Маркеры младенчества (колыбель) и старости (морщины) переданы в осязаемой конкретике жеста («трогает морщины на лице») и актуализирует семантику двойничества, которая отражает напряжённый духовный процесс поиска через самообъективацию своего Я в образе Другого. Согласно М.М. Бахтину, «выразить самого себя» – значит сделать себя «объектом для другого и для себя самого». «Самообъективация (в лирике, в исповеди и т.п.) как самоотчуждение и в какой-то мере преодоление. Объективируя себя (то есть вынося себя вовне), я получаю возможность подлинно диалогического отношения к себе самому» [4, с. 305; 318].

Своеобразие художественной семантики антропологического пространства возраста в поэтическом тексте определяется культурологической доминантой лирического образа. Эта тенденция очевидно прослеживается в творчестве поэтов, художественное мышление которых ориентировано на традицию «русской семантической поэтики», в рамках которой «слово, язык» осмысляются «в виде диахронической культурной парадигмы» [8, с. 47]. Ярким примером освоения и обновления этой традиции являются стихи Б. Ахмадулиной, раскрывающие различные грани темы детства с учетом авторского биографического мифа. Одна из форм лирической рефлексии поэта о детстве связана с темой материнства. Современными исследователями неоднократно отмечалось, что для лирической героини Ахмадулиной характерно редуцирование материнской ипостаси женщины-поэта. Вместе с тем необходимо учесть, что рецепция детско-материнской темы в стихах Ахмадулиной не может быть сведена исключительно к конфликтному столкновению двух ипостасей образа лирической героини – женщины-матери и женщины-поэта. В стихотворении «Что за мгновенье! Родное дитя...» (1973) образ ребенка обретает амбивалентную семантику, которая реализуется именно с учетом диалектического единства всех смысловых граней образа ребенка: ребенок – «родное дитя» и ребенок – «детище речи» (дар/творчество). Образ поэта обретает статус медиатора между миром высших сфер (Творчества,

Вдохновения, Поэзии) и повседневной реальностью, в которой «лютый младенец кричит за стеной» [2, с. 115]. Однако этими семантическими полюсами восприятие образа ребенка не исчерпывается. Тема творческой рефлексии раскрывается с помощью образа зеркального двойника и мотива слепоты-зрения. Сюжет стихотворения своеобразно переключается с визуально-акустической образностью стихотворения Пушкина «Пророк», при этом у Ахмадулиной доминирует семантика утраты, что усиливает драматизм выбора лирической героини («гаснут два фосфорных пекла на лбу», «только маленькой гибели звук»). В свою очередь мотив зеркального отражения актуализирует тему «самоотчета-исповеди» (М.М. Бахтин), раскрывающей природу напряженной и мучительной рефлексии лирической героини, для которой дар материнства равнозначен дару поэтического вдохновения.

В статье М.С. Михайловой «“Таинственный ребенок”: дети и детское начало в поэзии Беллы Ахмадулиной» обозначена одна из особенностей пространства детства в лирике поэтессы: «Ребенок у Ахмадулиной – обитатель пограничного пространства, наполненного ожиданием чудес, это отражение ее “Я”, пытающегося слить воедино реальное и идеальное, внешнее и внутреннее» [12, с. 81–82]. Однако образ ребенка, который М.С. Михайлова справедливо рассматривает как проекцию образа лирической героини поэзии Ахмадулиной, обладает и автономной художественной семантикой. И это порождает в лирике поэтессы специфическую модель пространства, обусловленную принадлежностью к миру детства [13].

В поэзии Б. Ахмадулиной 1990-х годов образ ребенка представлен в романтико-символическом ключе: реальность воспринимается сквозь «магический кристалл» детского взгляда, способного удивляться и восхищаться грандиозным замыслом Творца. В стихотворении «Одевание ребенка» (1990) пространственный континуум сосредоточен вокруг образа ребенка. Структура пространства стихотворения организована таким образом, что образ ребенка становится не только семантическим центром лирического пространства, но и моделирует сами пространственные отношения. Сюжет развивается одновременно в двух модусах – центробежном и центростремительном, что определяет в свою очередь своеобразие субъектно-объектных отношений. Лирический субъект, начиная с 5-ой строфы, воспринимает окружающее пространство сквозь сознание ребенка, вплоть до полного отождествления себя с ним:

*Он смотрит вдаль, поверх услуг людских.
В разъятый пух продеты кисти, локти.
Побыть бы им. Недолго погостить
в обители его лилейной плоти.*

*Предаться воле и опеке сил
лелеющих. Их укачать зыбкой.
Сокрыться в нем. Перемешаться с ним.
Стать крапунком под рисовой присыпкой [3].*

Возникает характерный для творчества Ахмадулиной образ поэта-ребенка. Маркированный детским топосом морбуальный код интерпретируется с учетом широкого спектра литературных ассоциаций: «высокая болезнь» творчества, захватывающая всё существо поэта, уводящая его в волшебный мир грёз («Меня – набег недуга полонил. / Всю ночь во лбу неслось и полыхало») [3]. Микрокосм ребенка и макрокосм Вселенной отражаются друг в друге, при этом их гармоничное единство актуализировано в архитектурно-живописных образах, последовательно расширяющих сферы художественного пространства: Дом, Храм, Дворец, Город. Эти топосы

воспроизводят структуру мифопоэтической модели пространства – как замкнутого концентрического пространства, изолированного от внешнего мира обывателей:

*Для посягательств прыткого ума
возбранны створки замкнутой вселенной.
Прочь, самозванец, званый, как чума,
тем, что сияло и звалось Сиеной [3].*

С помощью топоса города воспроизводится модель мира, воплощенная – творимая – в слове, тем самым реконструируется традиция средневековой модели мироздания с присущим ей символизмом пространственных образов. Для средневекового человека мир соотнесен с Книгой, «ибо и сама Вселенная – это как бы материализованная Библия» [10, с. 24].

Отметим, что для поэтического мира Ахмадулиной в целом характерна семиотическая обусловленность пространственных образов, рождающая представление о мире как о тексте. Символическим воплощением мира детства становится пространственная модель средневекового итальянского города Сиены. Городской свертхтекст, актуализированный характерными культурно-историческими маркерами (паланкин, опахал, зурна, гобелен) и знаковыми деталями геокультурного пространства (палаццо Пикколомини, площадь, водоем), в 9–10 строфах стихотворения обретает ярко выраженную темпоральную семантику. Примечательно, что топос города наделяется антропоморфными признаками. Образ «прелестной» Девы-Вечности, что «возлежит, изгибом плавным опершись на локоть», модифицирует семантику возраста (взрослый-ребенок) и самого времени, которое подвергается инверсии. Пространственно-временной континуум стихотворения соотносится, таким образом, с единым метатекстом культуры. В этом смысле посвящение А. Битову – своеобразный ключ к прочтению текста Ахмадулиной, принципиальной особенностью которого оказывается открытость и нелинейность внутренней структуры при кажущейся архитектурной завершенности, монолитности и замкнутости пространственной модели («водвинутость и вогнутость, покатошь, объятья нежно-каменный зажим»).

Заключение. Подводя итоги, отметим, что художественная рецепция антропологического пространства возраста в поэзии 1970–2000-х годов определяется спецификой авторского биографического мифа, который, в свою очередь, прочно связан с геокультурной матрицей пространственных образов и с литературно-культурным полем традиции в поэтической картине мира автора. Наиболее частотными и семантически значимыми оказываются пространственные модели детства и старости, которые реализуется в лирическом тексте с учетом художественной специфики авторского биографического мифа. Особую актуальность в контексте пространственной семантики возраста обретает визуальный образно-мотивный комплекс, а также морбуальный код русской литературы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверинцев С. Метафизическая поэзия как поэзия изумления / С. Аверинцев // Континент. – 2004. – № 120. – С. 397–399.
2. Ахмадулина Б.А. Стихотворения / Б.А. Ахмадулина. – М.: Профиздат, 2001. – 302 с.
3. Ахмадулина Б. Ларец и ключ. Вступительная статья Елены Шварц / Б. Ахмадулина // Арион. – 1995. – № 2. – Режим доступа: <https://magazines.gorky.media/arion/1995/2/larecz-i-klyuch.html> (дата обращения: 07.03.2024).
4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин; сост. С.Г. Бочаров; подгот. текста Г.С. Бернштейн и Л.В. Дерюгина; примеч. С.С. Аверинцева и С.Г. Бочарова. – 2-е изд. – М.: Искусство, 1986. – 445 с.
5. Замятин Д.Н. Метагеография: пространство образов и образы пространства / Д.Н. Замятин. – М.: Аграф, 2004. – 512 с. – (Серия «Кабинет визуальной антропологии»).

6. Коркунов В. Локальный текст: к вопросу объединения исторического и биографического контекстов / В. Коркунов // Дети Ра. – 2014. – № 7 (117). – Режим доступа: <https://reading-hall.ru/publication.php?id=10785&ysclid=lta84573qz186631239> (дата обращения: 01.03.2024).
7. Лавренова О.А. Географическое пространство в русской поэзии XVIII – начала XX вв. (геокультурный аспект) / О.А. Лавренова. – М.: Институт Наследия, 1998. – 128 с.
8. Левин Ю.И. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма / Ю.И. Левин, Д.М. Сегал, Р.Д. Тименчик, В.Н. Топоров, Т.В. Цивьян // Russian literature. – 1974. – № 7/8. – Режим доступа: <https://gumilev.ru/author/521/> (дата обращения: 02.03.2024).
9. Лиснянская И. Одинокий дар: стихи; поэмы / И. Лиснянская. – М.: ОГИ, 2003. – 512 с.
10. Лихачёв Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст / Д.С. Лихачёв. – изд. 3-е, испр. и дополн. – М.: Согласие; Типография «Новости», 1998. – 356 с.
11. Люсый А.П. Русская литература как система локальных текстов: автореферат дис. ... доктора филологических наук: 10.01.01 / Люсый А.П.; [Вологод. гос. ун-т]. – Вологда, 2017. – 27 с.
12. Михайлова М.С. «Таинственный ребенок»: дети и детское начало в поэзии Беллы Ахмадулиной // Вестн. Алт. гос. пед. академии. Сер.: Гуманитарные науки. – 2010. – Вып. 4. – С. 81–86.
13. Рябцева Н.Е. Пространство детства в ранней поэзии Беллы Ахмадулиной / Н.Е. Рябцева, Н.Е. Тропкина // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2020. – № 4 (147). – С. 215–219.
14. Седакова О. Стихи / О. Седакова. – М.: Эн Эф Кью / Ту Принт, 2001. – Режим доступа: <http://www.vavilon.ru/texts/sedakova1-05.html> (дата обращения: 01.03.2024).
15. Франция-память / Санкт-Петербургский гос. ун-т; [Пьер Нора и др; пер. с фр. Д. Хапаевой]. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1999. – 325 с.

Поступила в редакцию 09.03.2024 г.

ARTISTIC PERCEPTION OF ANTHROPOLOGICAL SPACE OF AGE (BASED ON POETRY OF THE 1970s – 2000s)

N.E. Ponomareva

The paper addresses functional and semantic peculiarities of the anthropological type of space in Russian poetry of the 1970s - 2000s. The relevance of the research is due to the need to expand and deepen scientific views on the artistic features of the anthropological space in the poetic genre. The research material includes poetic texts by prominent representatives of the literary process of the second half of the twentieth – early twenty-first century, whose work continues and renews the tradition of "semantic poetics" laid down in the early twentieth century. Among them are Inna Lisnyanskaya, Olga Sedakova, Bella Akhmadulina. The images and motifs that actualize spatial models of childhood and old age in their various semantic correlations make the subject matter of the study. A special attention is paid to the figurative structure of the author's biographical myth as one of the main sources of artistic semantics of spatial models of age, primarily toposes of childhood and old age. Various functional and semantic variants of the biographical myth in a poetic plot realizing age connotations are presented. The optical motif complex and the morbuial code implemented in the literary and cultural paradigm of the anthropological space are analyzed in detail.

Key words: anthropological space, topos of childhood, topos of old age, biographical myth, local text, geocultural space, mythopoetic topos, image of a child, visual apperception of space, morbuial space.

Пономарева Наталья Евгеньевна.

Кандидат филологических наук, доцент.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
социально-педагогический университет», г.
Волгоград, Российская Федерация.
Доцент кафедры литературы и методики ее
преподавания.
ORCID 0009-0006-4249-3984.
E-mail: ryabtzeva.natalya@mail.ru

Ponomareva Natalia Evgenievna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Volgograd State Socio-Pedagogical University,
Volgograd, Russian Federation.
Associate Professor at Department of Literature and
Methods of its teaching.
ORCID 0009-0006-4249-3984.
E-mail: ryabtzeva.natalya@mail.ru